

ПОЛІТИКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСІЄЮ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ**Шевченко М.М.***кандидат філософських наук, доцент (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-1139-1970>***Чигринський В.А.***здобувач наукового ступеня кандидата наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4996-886X>***POLITICAL AND PROPAGANDIST SECURITY RUSSIA'S USE OF NUCLEAR WEAPONS DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: PURPOSE, GOALS, TASKS****Shevchenko M.,***Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-1139-1970>***Chygrynskyi V.***Recipient of the Scientific degree of Candidate of Sciences, Kyiv National University Taras Shevchenko (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-4996-886X>***Анотація**

Мета статті полягає у визначенні мети, цілей і завдань політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ядерної зброї під час російсько-української війни. Для вирішення завдань дослідження використовувалися системно-ситуаційний підхід та аксіоматичний метод. З'ясовано, що сутність ескалації у гібридній війні шляхом погрози Російської Федерації щодо застосування тактичної ядерної зброї у війні з Україною полягає у переведенні Росією протидії зі сторони України в сферу міждержавного ядерного протистояння (обмежена ядерна війна) в якій держава-агресор має безумовні переваги, які за певних умов гарантують їй перемогу у російсько-українській війні. Доведено, що метою політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ядерної зброї під час триваючої російсько-української війни є масштабна інформаційно-пропагандистська підготовка та подальше ідеологічне супроводження ескалації ядерної війни в Європі й у світі загалом. Встановлено, що цілями політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ядерної зброї під час російсько-української війни є переформатування свідомості політичної і військової еліт Євросоюзу, НАТО й України задля деструкції/ блокування системи прийняття воєнно-політичних рішень в умовах війни, а також переформатування масової свідомості країн антипутінської коаліції й України у напрямку руйнування легітимності діючої влади у згаданих країнах, порушення в них суспільної єдності з питань національної безпеки і оборони. Встановлено, що завданнями політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ядерної зброї під час російсько-української війни є: рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою України у питаннях подальшого ведення війни, а саме спонукання останніх до ведення переговорів або капітуляції у війні; рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою Євросоюзу та НАТО у питаннях обмеження або згортання подальшої підтримки України під тиском Російської Федерації.

Abstract

The purpose of the article is to determine the purpose, goals and tasks of Russia's political and propaganda support for the use of nuclear weapons during the Russian-Ukrainian war. The system-situational approach and the axiomatic method were used to solve the research problems. It has been found that the essence of the escalation in the hybrid war through the Russian Federation's threat to use tactical nuclear weapons in the war with Ukraine consists in the transfer by Russia of countermeasures from the side of Ukraine into the sphere of interstate nuclear confrontation (limited nuclear war) in which the aggressor state has unconditional advantages, which, under certain conditions, guarantee her victory in the Russian-Ukrainian war. It has been proven that the purpose of Russia's political and propaganda support for the use of nuclear weapons during the ongoing Russian-Ukrainian war is large-scale informational and propaganda training and further ideological support for the escalation of nuclear war in Europe and the world in general. It has been established that the goals of Russia's political and propaganda support for the use of nuclear weapons during the Russian-Ukrainian war are reformatting the consciousness of the political and military elites of the European Union, NATO and Ukraine in order to destroy/block the system of military and political decision-making in war conditions, as well as reformatting the mass consciousness of the countries of the anti-Putin coalition and Ukraine in the direction of destroying the legitimacy of the current government in the mentioned countries, violation of social unity in them on issues of national security and defense. It has been established that the tasks of political and propaganda support by Russia for the use of nuclear weapons during the Russian-Ukrainian war are: reflexive management of the ruling political and military elite of Ukraine in matters of the further conduct of the war,

namely, encouraging the latter to conduct negotiations or surrender in the war; reflexive management of the ruling political and military elite of the European Union and NATO in matters of limiting or curtailing further support to Ukraine under pressure from the Russian Federation.

Ключові слова: російсько-українська війна; гібридна війна; модель ескалації військового конфлікту; ядерна зброя; обмежена ядерна війна; політико-пропагандистське забезпечення застосування ядерної зброї.

Keywords: Russian-Ukrainian war; hybrid warfare; model of military conflict escalation; nuclear weapons; limited nuclear war; political and propaganda support for the use of nuclear weapons.

Постановка проблеми в загальному вигляді. У вітчизняному офіційному дискурсі національної безпеки визначено актуальні загрози національним інтересам України – агресивні дії Російської Федерації (далі – РФ) щодо Української держави [1]. Під час російсько-української війни керівництво Кремля неодноразово робило заяви щодо застосування ядерної зброї (далі – ЯЗ) з метою здійснення ядерного шантажу світової спільноти задля згортання нею надання Україні військової допомоги для чинення опору російській агресії. За таких умов значно зростає імовірність реалізації сценаріїв застосування РФ ядерної зброї проти нашої держави.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної проблеми своєчасного й адекватного реагування керівництва Української держави на загрози застосування Росією ЯЗ під час російсько-української війни з найбільш важливими науково-практичними завданнями з'ясування сутності, змісту та форм ескалації під час гібридної війни.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Проблематика ескалації в ході гібридної війни досліджувалася в працях російського науковця А. Бартоша [2–4]. У цих працях досліджуються дві форми ескалації – вертикальна та горизонтальна. Перша пов'язана із застосуванням зброї, яка до певного моменту часу не застосовувалася у воєнному конфлікті, зокрема ядерної зброї. Друга форма ескалації пов'язана з територіальним чинником розширенням зони воєнного конфлікту. Проблематика гіпотетичного застосування ЯЗ РФ у війнах сучасності досліджувалася у працях російських науковців, зокрема А. Кокошіна [5], Н. Єфімова [6]. У працях цих авторів розглянуто концептуальні та правові засади застосування ЯЗ РФ і можливі сценарії її застосування у війнах сучасності. Проблематику гібридної та тотальної війни Росії проти України представлено науковими працями українських дослідників [7–15]. Зокрема, особливості реалізації імперативів стратегічної культури Росії під час російсько-української війни наведено у нашій науковій праці [13]. Проблематика застосування ЯЗ РФ у війні проти України досліджувалася у працях українських науковців, зокрема О. Їжака [14], О. Давиденка та В. Соколова [15], у яких представлено результати ситуаційного аналізу можливих сценаріїв застосування ЯЗ Росією у війні проти України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Поцінуючи науковий доробок українських науковців, які досліджували питання гібридної та тотальної війни РФ проти України, застосування ядерної зброї РФ у цій війні, маємо констатувати відсутність наукових розробок з проблематики політико-пропагандистського забезпечення Росією за-

стосування ЯЗ в інтересах рефлексивного управління політичною і військовою елітою Європейського Союзу (далі – ЄС), НАТО, України під час російсько-української війни.

Саме тому *мета статті* полягає у визначенні мети, цілей і завдань політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ядерної зброї під час російсько-української війни.

Для вирішення *завдань* дослідження нами використовувалися:

системно-ситуаційний підхід для з'ясування особливостей реалізації загроз застосування ядерної зброї Росією під час гібридної війни проти України; аксіоматичний метод для визначення мети і цілей політико-пропагандистського забезпечення застосування Росією ЯЗ у війні проти України.

Вклад основного матеріалу дослідження. Імперативами стратегічної культури у сфері дипломатико-стратегічної діяльності РФ: 1) імператив здобуття національної величч і статусу наддержави; 2) імператив створення поясу безпеки за рахунок розширення буферної зони навколо своїх кордонів і власної території; 3) комплексне застосування інструментарію гібридної війни: військово-силових, політичних, дипломатичних, правових, економічних, інформаційно-психологічних інструментів задля відстоювання національних інтересів на міжнародній арені; 4) імператив політичного прагматизму, який ґрунтується на історичному досвіді Російської імперії та СРСР щодо будівництва імперії та гарантування безпеки; 5) домінування військової сили над іншими методами відстоювання національних інтересів на міжнародній арені; 6) імператив «героїчних» війн, що передбачає низьку чутливість до військових втрат під час ведення війн; 7) імператив русифікації і панування догматів руської православної церкви щодо виключної ролі Росії у справі захисту православної цивілізації та слов'янства загалом; 8) імператив інфільтрації соціальних інститутів держави-мішені агресії, що передбачає руйнування або знищення національної ідентичності, національної культури, суспільної моралі, соціального інтелекту нації та ін.; 9) імператив використання глобального геополітичного кодексу, який спрямований на ядерний шантаж у світовому масштабі; 10) консервування «відсталості» пострадянських країн та енергетичної залежності європейських країн від РФ; 11) імператив руйнування стратегічної та національної стійкості, спроможностей та стратегічної готовності держави-мішені агресії до своєчасного й адекватного реагування на загрози національній безпеці [13].

Особливостями реалізації імперативів стратегічної культури Росії під час російсько-української

війни є акцент уваги керівництва РФ на виконанні завдань щодо:

- 1) знищення навколишнього середовища життєдіяльності українського суспільства;
- 2) руйнування інтегральної могутності Української держави;
- 3) антиукраїнська державна та воєнна пропаганда РФ, інформаційні спецоперації проти України;
- 4) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою України в питаннях подальшого ведення війни, а саме спонукання останніх до ведення переговорів або капітуляції у війні;
- 5) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою ЄС та НАТО в питаннях подальшої підтримки України в ході російсько-української війни [13].

У російському науковому дискурсі представлено концепцію гібридної війни в якій визначено [4]: дві форми ескалації військового конфлікту – вертикальну та горизонтальну ескалації. Вертикальна

ескалація передбачає нарощування інтенсивності протиборства шляхом застосування нових видів зброї та розширення спектру об'єктів і цілей атак. Це, в свою чергу спричиняє зростання напруженості й жорстокості дій у всіх сферах протиборства. Горизонтальна ескалація в гібридній війні сприяє посиленню протиборства за рахунок розширення географії бойових дій. Однією з можливих причин цієї ескалації може бути воєнно-політичне і військово-технічне втручання в конфлікт третьої сторони шляхом надання допомоги одній із сторін цього конфлікту;

інструментарій гібридної війни (інформаційно-психологічна війна, кольорова революція, проксі-війна). При цьому для кожного ступеню ескалації в ході гібридної війни визначено заходи інформаційно-психологічної війни, кольорової революції, проксі-війни (див. табл. 1).

Таблиця 1

Результати порівняльного аналізу застосування інструментів гібридної війни

Ступені ескалації	Основні заходи ескалації		
	Інформаційно-психологічної війни	Кольорової революції	Проксі-війни
Перша	Розроблення комплексу хибних національних цінностей та інтересів, викривлення уявлень про історію, які за рахунок вмілого маніпулювання свідомістю послідовно навіюють населенню.	Формування в країні-мішені організованого і об'єднаному за мережним принципом протестного руху – основної рушійної сили майбутньої кольорової революції.	Проведення інформаційно-психологічного оброблення населення держави-мішені проксі-війни (проксі-агента), населення країни, яка виступає в ролі замовника проксі-війни.
Друга	Формування мережних структур протестного руху з охопленням столиці та інших великих міст.	Провокування інциденту – умовного сигналу-катализатора у розвитку подій, включаючи механізми конфліктної мобілізації.	Проведення масованого постачання проксі-агенту зброї і військової техніки, здійснення фінансової, інформаційно-пропагандистської та інших видів допомоги, підготовки його збройних сил, вербування найманців і залучення приватних військових компаній.
Третя	Перехід від стратегії вимотування до стратегії руйнування для повалення влади і прискорення подій.	Формування політичного натовпу, котрий підігрівається внутрішніми та зовнішніми силами до заколоту і державного перевороту.	Створення одного або серії інцидентів, які сприяють загостренню обстановки в країні, сформувати міжнародну думку проти однієї із сторін конфлікту, спровокувати державу-мішень проксі-війни на збройне втручання у конфлікт. Нові можливості для ескалації конфлікту створює широке застосування автономних повітряних і морських систем, підвищення дальності й точності стрільби засобів ураження, використання супутникових систем навігації і розвідки, а в перспективі – технологій штучного інтелекту.
Четверта	Створюється маніпулятивний натовп для завдання потужного таранного удару по владі з метою її повалення і переведення країни під зовнішнє управління.	Можливий перехід до громадянської війни, яка супроводжується воєнною інтервенцією зі сторони організатора кольорової революції.	Нарощування цілеспрямованого оброблення організацій забезпечення міжнародної безпеки для впровадження ідеї про начебто небезпечних для світової спільноти намірів держави-мішені по встановленню контролю над країною проксі-агентом, допускаючи при цьому «порушення демократії» і необхідності миротворчих зусиль, під видом яких здійснюється втручання в конфлікт.

П'ята		Можливі варіанти подальшої ескалації: розв'язування проксі-війни силами ворогуючих у середині країни угруповань або війни чужими руками проти сусідньої держави.	
-------	--	--	--

Джерело: [4, с.32-33].

Аналітики США звертають увагу на те, що РФ може використати тактичну ЯЗ для завершення конвенційної війни на російських умовах. Такий підхід американські аналітики називають «ескалацією для деескалації» [16]. Тобто, відповідно моделі ескалації сучасних воєнних конфліктів, яка розроблена російським науковцем А. Бартошем, застосування тактичної ЯЗ Росією є вертикальною формою ескалації. Розглянемо згадану форму ескалації воєнного конфлікту під час перебігу подій російсько-української війни.

Попередньо зауважимо, що керівництво РФ під час міждержавного протистояння може використати такі варіанти протидії:

1) блокування протидії, що передбачає проведення спецоперації спрямованої на запобігання можливої протидії супротивною стороною;

2) переведення протидії в іншу сферу протистояння в якій РФ має переваги, що гарантують їй перемогу;

3) здійснення маневру, який дає змогу РФ уникнути прямого зіткнення із супротивною стороною, відклавши його до того моменту, коли перша матиме більш сприятливі умови для досягнення перемоги [17, с.112].

Ці варіанти протидії супротивній стороні з боку РФ передбачають у тій чи іншій мірі застосування

ядерної зброї. Зокрема, в російському науковому дискурсі представлено:

три можливих варіанти розвитку подій в ході ядерної війни між двома ядерними державами [6, с.128-129]. Два із них в кінцевому підсумку ведуть до самознищення сторін воєнно-політичного конфлікту, а один – до збереження стратегічної переваги агресора й здійснення ним силової політики. Саме на останній варіант розвитку подій і розраховує диктатор Путін;

чотири варіанти розвитку подій під час обмеженої ядерної війни проти країни, яка не має ЯЗ [5, с.413-418]. Два з них ведуть до знищення других оперативних ешелонів і резервів у глибині противника за допомогою тактичної ЯЗ і перехід до контрнаступу, третій – передбачає розгром з допомогою тактичної ЯЗ угруповання противника, який вторгся на територію, без переходу в контрнаступ за межі державного кордону; четвертий варіант передбачає «ненаступальну оборону» за якої відсутні можливості проведення наступальних і контрнаступальних операцій.

На нашу думку, застосування Росією тактичної ЯЗ у четвертому варіанті буде кроком відчаю щодо патової ситуації, що склалася.

У контексті викладеного наведемо аналіз результатів вивчення сценаріїв застосування РФ тактичної ЯЗ в ході війни проти України (див. табл. 2).

Таблиця 2

Сценарії застосування ядерної зброї Росією проти України

Сценарій застосування ЯЗ	Територія застосування ЯЗ	Наслідки застосування ЯЗ	Ступінь ймовірності сценарію
Перший сценарій – атмосферний вибух над територією України (демонстративний удар без воєнного сенсу).	Вибух над Києвом або іншими великими містами України.	Такий удар, як провокаційна демонстрація зброї, буде не лише «видовищним», але й викличе тривалі перебої з електрикою та зв'язком, які, можливо, торкнуться сусідніх країн-членів НАТО і самої РФ.	Малоймовірний сценарій. При обмеженому застосуванні тактичної ЯЗ її ефект є переважно психологічним.
Другий сценарій – надводний вибух на території України (демонстративний удар без воєнного сенсу).	Безлюдна територія, наприклад, над Чорним морем, о. Зміїний.	Підриг тактичної ядерної боеголовки знищить о. Зміїний, що насамкінець призведе до втрати Україною морської економічної зони.	Малоймовірний сценарій, оскільки він є «недостатньо шокуючим».

Сценарій застосування ЯЗ	Територія застосування ЯЗ	Наслідки застосування ЯЗ	Ступінь ймовірності сценарію
Третій сценарій – наземний вибух на території України.	1. Ціль – Київ або інші великі міста України.	1. Удар ЯЗ малої потужності – 10-кілотонна боєголовка, яка розміщується на крилатих ракетах наземного базування, включаючи «Искандер». Такий удар призведе до загибелі сотень чи тисяч людей і спричинить значних збитків.	Малоймовірний сценарій, оскільки він може спричинити ядерну відповідь НАТО.
		2. Удар ЯЗ великої потужності призведе до десятків тисяч смертей від руйнувань і радіації. Якщо цілью буде Київ, то українське керівництво буде обезголовлене. Підсумковим результатом застосування ЯЗ великої потужності може бути знищення політичного, воєнного та економічного потенціалу України, тобто знищення Української держави.	Малоймовірний сценарій, оскільки він може спричинити ядерну відповідь НАТО.
	2. Ціль – малонаселена частина західної України.	Підриг тактичної ядерної боєголовки знищить об'єкти військової інфраструктури та логістичні цілі.	Найімовірніший сценарій, оскільки такі дії не вимагатимуть ядерної відповіді США.
	3. Застосування тактичної ЯЗ безпосередньо на полі бою.	3. Знищення військ противника на полі бою, прорив оборонних порядків наших військ, деморалізація особового складу. Цей варіант слабко відрізняється від базового варіанта використання ракетних військ і артилерії у звичайній війні з тією різницею, що під час звичайної війни використовувалися б боеприпаси надвисокої потужності.	Малоймовірний сценарій. Оскільки у війні РФ з Україною обмежене використання ЯЗ на полі бою відповідно до раціональних воєнних стратегій – для зламу оборони та знищення других ешелонів військ, які наступають, є неможливим за відсутності стабільного фронту, мобільності й розосередженості військ.
4. Цілеспрямоване / «випадкове» застосування ЯЗ проти країн-сусідів України першого порядку (країни Центральної Європи, які водночас є членами НАТО).	4. Удар ЯЗ може бути здійснено ракетами великої дальності або крилатими ракетами повітряного базування по країнах Центральної Європи.	Малоймовірний сценарій, оскільки він може спричинити ядерну відповідь НАТО.	

Джерело: [15].

Отже, попередньо підсумуємо: за оцінками вітчизняних і зарубіжних експертів, застосування РФ ЯЗ проти України є малоймовірним, проте сам факт застосування ЯЗ стане відвертим порушенням міжнародного «ядерного порядку» і визнанням РФ своєї поразки у війні проти України.

Є сенс зауважити, що зазначені експертні оцінки можливих сценаріїв застосування ЯЗ РФ проти України були здійсненні в контексті економічної та інструментальної раціональності у рамках якої керівництво РФ може приймати рішення щодо застосування тактичної ЯЗ. Поза увагою експертів залишилися варіанти розвитку подій російсько-української

війни, перебіг яких може створити катастрофічну ситуацію для російських окупаційних військ. За такої ситуації воєнно-політичне керівництво РФ може приймати рішення щодо застосування тактичної ЯЗ у рамках раціональності «камікадзе» (відчайдушна відповідь на пряму загрозу існування). Тобто, за таких умов застосування ЯЗ є доцільним кроком керівництва РФ у відповідь противнику в умовах прямої загрози існуванню Росії як держави. Варто зазначити, що в офіційному дискурсі національної безпеки РФ такий варіант воєнно-політичного рішення інституціалізований [16]. Саме це дає правові підстави керівництву РФ апелювати до свого права на застосування ЯЗ в умовах війни.

Отже, стратегічний задум застосування ядерної зброї Росією полягає у ескаляції ядерної війни в Європі й у світі загалом для деескалації російсько-української війни на умовах РФ.

З метою деескалації російсько-української війни шляхом застосування Росією ЯЗ РФ здійснює масштабну інформаційно-пропагандистську підготовку та подальше ідеологічне супроводження ескаляції ядерної війни в Європі й у світі загалом. Саме це, на думку російського керівництва, сприятиме завершенню російсько-української війни на її умовах.

Задля досягнення цілей політико-пропагандистського забезпечення застосування Росією ЯЗ у війні проти України держава-агресор здійснювала випереджальну, здійснює супроводжувальну, а також має намір здійснювати завершальну пропаганду, яка спрямована на цільові аудиторії:

- світова спільнота;
- владна еліта й населення країн Заходу;
- управлінці структур міжнародної безпеки;
- владна еліта та населення України.

Застосовуючи аксіоматичний метод визначимо цілі політико-пропагандистського забезпечення застосування Росією ЯЗ у війні проти України.

Цілями російської державної пропаганди є:

1) для цільових аудиторій – світова спільнота, владна еліта й населення країн Заходу, офіційні особи структур міжнародної безпеки:

оперативні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення країн Заходу та світової спільноти загалом – залякування населення країн Заходу та світової спільноти перед загрозою застосування Росією ЯЗ. За такої ситуації, що склалася РФ має всі можливості для контролю ланцюгової реакції поведінки страт населення країн Заходу та світової спільноти в умовах ядерного тероризму і шантажу, а також використовувати можливість для впливу на правлячі еліти країн Заходу з боку інститутів громадянського суспільства з вимогою гарантування фізичної безпеки населення згаданих країн в умовах ядерного тероризму й шантажу з боку Росії;

тактичні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення країн Заходу та світової спільноти загалом – переформатування масової свідомості населення країн Заходу та світової спільноти в напрямку від суспільної єдності (єдність суспільства й держави в безпекових питаннях, антипутінська коаліція) з питань протидії агресивній політиці Кремля до протистояння правлячим елітам країн Заходу й структурам міжнародної безпеки з вимогою врахування позиції Росії у сфері міжнародних відносин та безпекових питань в умовах ядерного тероризму та шантажу з боку РФ;

стратегічні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення країн Заходу та світової спільноти загалом – формування у масовій свідомості населення країн Заходу та світової спільноти уявлення про нездатність владних еліт країн Заходу й структур міжнародної безпеки до адекватної протидії агресивній політиці Кремля й застосуванню ним ЯЗ, а також спонукання перших до «примусення» України до переговорів з Росією;

оперативні цілі психологічного впливу на свідомість владних еліт Заходу – залякування владних еліт Заходу перед застосуванням Росією ЯЗ і руйнуванням системи міжнародної безпеки в наслідок агресивної політики останньої, «нагадування» владним елітам про глобальний геополітичний код Росії, що дає останній змогу впливати на перебіг подій міжнародного життя в якості одного із центрів сили в сучасному світі. Власне з допомогою ядерного тероризму й шантажу РФ намагається повернути собі «гідне» місце у системі міжнародних відносин та поновити свій геополітичний контроль над пострадянським простором і геоекономічний вплив на Європу;

тактичні цілі психологічного впливу на свідомість владних еліт Заходу та офіційних осіб структур міжнародної безпеки – переформатування свідомості владних еліт Заходу та офіційних осіб структур міжнародної безпеки в напрямку від консолідованої позиції в питаннях протидії агресивній політиці Кремля до різного геополітичного позиціонування країн Заходу та структур міжнародної безпеки із зазначеного питання в контексті ядерного тероризму та шантажу РФ;

стратегічні цілі психологічного впливу на структуру управління, алгоритми прийняття рішень у країнах Заходу та структурах міжнародної безпеки – це:

а) шантаж та блокування прийняття рішень керівництвом країн Заходу й структур міжнародної безпеки щодо посилення санкцій проти РФ;

б) спонукання керівництва структур міжнародної безпеки та керівництва країн Заходу до врахування позиції РФ у вирішенні питань міжнародної безпеки та національної безпеки Росії;

в) згортання/припинення економічної і військової допомоги Україні під тиском громадськості демократичних країн в умовах ядерного тероризму й шантажу з боку РФ.

2) для цільових аудиторій – владна еліта й населення України:

оперативні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення України – залякування населення України можливим застосуванням Росією ЯЗ;

тактичні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення України – формування в масовій свідомості українського суспільства уявлення про безперспективність чинення збройного опору Росії в умовах ядерного тероризму й шантажу держави-агресора, про стратегічну перевагу Росії в силу наявності у неї значного арсеналу ядерної зброї;

стратегічні цілі психологічного впливу на масову свідомість населення України – підриг суспільної єдності (єдність суспільства, армії і держави) в Україні з питань збройного захисту Вітчизни, а також віри у перемогу над ворогом, спонукання населення України до висування вимог до керівництва держави про припинення війни/капітуляції;

оперативні цілі психологічного впливу на владну еліту України – залякування владної еліти України можливим застосуванням РФ ЯЗ, кінцевим результатом чого може стати обезголовлення української держави;

тактичні цілі психологічного впливу на владну еліту України – демонстрація владній еліті України практики реалізації глобального геополітичного коду РФ, що дає останній можливість впливати на перебіг подій міжнародного життя як одного із центрів сили в сучасному світі та формування уявлення про безперспективність чинення опору збройній агресії Росії;

стратегічні цілі психологічного впливу на владну еліту України:

а) шантаж та блокування прийняття рішень керівництвом Української держави з питань чинення опору Росії як державі-агресору;

б) зневіра керівництва Української держави у перемогу над ворогом;

в) спонукання керівництва Української держави до капітуляції перед Росією.

Завданнями політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ЯЗ під час російсько-української війни є:

а) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою України у питаннях подальшого ведення війни, а саме спонукання останніх до ведення переговорів або капітуляції у війні;

б) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою ЄС та НАТО у питаннях обмеження або згортання подальшої підтримки України в ході російсько-української війни під тиском РФ: ядерного шантажу Росії; погроз Росії щодо можливих воєнних дій проти НАТО на Східноєвропейському та Балтійському театрах воєнних дій із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Є сенс зауважити, що якщо попередні заяви російського керівництва про ядерні удари були спрямовані на стримування держав-партнерів антипутінської коаліції від допомоги Україні, то поточні заяви Путіна свідчать про зміну акцентів та бажання РФ щодо використання ЯЗ, щоб не допустити поразки в Україні, а також змусити її до капітуляції. Тобто в даному випадку РФ намагається реалізувати ефект ескалації ядерної війни в Європі й у світі загалом задля деескалації російсько-української війни.

Підсумовуючи вищевикладене можемо дійти таких висновків.

1. З'ясовано, що сутність ескалації в гібридній війні шляхом погрози РФ щодо застосування тактичної ЯЗ у війні з Україною полягає у переведенні Росією протидії зі сторони України у сферу міждержавного ядерного протистояння (обмежена ядерна війна) в якій держава-агресор має безумовні переваги, які гарантують їй перемогу у російсько-українській війні.

2. Доведено, що метою політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ЯЗ під час російсько-української війни є масштабна інформаційно-пропагандистська підготовка і подальше ідеологічне супроводження ескалації ядерної війни в Європі й у світі загалом.

3. Встановлено, що цілями політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ЯЗ під час російсько-української війни є переформатування свідомості політичної і військової еліт ЄС, НАТО, й

України задля деструкції/блокування системи прийняття воєнно-політичних рішень в умовах війни, а також переформатування масової свідомості країн антипутінської коаліції й України в напрямку руйнування легітимності діючої влади у згаданих країнах, порушення в них суспільної єдності з питань національної безпеки і оборони.

4. Встановлено, що завданнями політико-пропагандистського забезпечення Росією застосування ЯЗ під час російсько-української війни є:

а) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою України у питаннях подальшого ведення війни, а саме спонукання останніх до ведення переговорів або капітуляції у війні на умовах РФ;

б) рефлексивне управління правлячою політичною й військовою елітою ЄС та НАТО у питаннях обмеження або згортання подальшої підтримки України під час російсько-української війни під тиском РФ: ядерного шантажу Росії; погроз Росії щодо можливих воєнних дій проти НАТО на Східноєвропейському та Балтійському театрах воєнних дій із застосуванням тактичної ЯЗ.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в прогностичному аналізі можливих воєнних дій РФ проти НАТО на Східноєвропейському та Балтійському театрах воєнних дій із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Список літератури

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року №392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>
2. Бартош, А. А. Сдерживание в военных конфликтах XXI века. Москва: Горячая линия – Телеком, 2021. 320 с.
3. Бартош А. А. Прокси-война. Москва: Горячая линия – Телеком, 2023. 256 с.
4. Бартош А. А. Модели эскалации современных военных конфликтов. Военная мысль. 2024. № 1. С. 22-36.
5. Кокошин А. А. Политология и социология военной стратегии. Москва: КомКнига, 2005. 616 с.
6. Ефимов Н. Н. Политико-военные аспекты национальной безопасности России. Москва: КомКнига, 2006. 240 с.
7. Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. Київ: Ніка-Центр, 2016. 184 с.
8. Перепелиця Г.М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. Київ: СтилоС, 2017. 880 с.
9. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізник, І. Й. Краснодарська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. Київ: «МП Леся», 2016. 586 с.
10. Рудий І. Т. Тотальна війна Російської Федерації проти України: цілі та можливі сценарії її ведення. Досвід застосування збройних сил у світових

війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару (Київ, 23 травня 2024 р.). Київ: ЦП «Компринт», 2024. Вип. 13. С. 226-232

11. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

12. Зозуля О. С., Лепіхов А. В., Храпач Г. С., Шевченко М. М. Російсько-українська війна: особливості реалізації загроз державному суверенітету України та перспективи виходу з війни. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2022. № 2 (75). С. 6-15.

13. Шевченко М. М., Чигринський В. А. Особливості реалізації настанов стратегічної культури росії в ході російсько-української війни. Міжнародна безпека у світлі глобальних викликів. Країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога: зб. наук. пр [Електрон. ресурс]. Київ: КНЕУ, 2023. С. 66-70. URL:

https://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_lit/

14. Їжак О. І. Ядерне стримування і ядерний шантаж у політиці РФ. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/yaderne-strymuvannya-i-yadernyy-shantazh-u-politytsi-ri-f>

15. Давиденко О. Г., Соколов В. А., Шевченко М. М. Можливі сценарії застосування ядерної та екологічної зброї росією в ході російсько-української війни. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. семінару (Київ, 25 травня 2023 р.). Київ: ЦП «Компринт», 2023. Вип. 12. С. 322-329.

16. Про «ядерну параною» від російських лідерів та реакцію цивілізованого світу. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/10/02/pro-yadernu-paranoyu-vid-rosijskyh-lideriv-ta-reakcziyu-cyvilizovanogo-svitu/>

17. Кокошин А. А. О стратегическом планировании в политике. Москва: КомКнига, 2007. 224 с.

18. Военная доктрина Российской Федерации. URL: <http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html>